

A UNIÃO HIPOSTÁTICA: DA ORTODOXIA PARA A ORTOPRAXIA²⁴

THE HYPOSTATIC UNION:
FROM ORTHODOXY TO ORTHOPRAXY

Tailan Santos Silva²⁵

RESUMO: A doutrina da União Hipostática é fundamental para a cristologia e a teologia cristã. Este artigo apresenta seus aspectos principais, abordando a formulação histórica nos primeiros séculos, bases teológicas e implicações práticas. A pesquisa, de caráter teológico-bibliográfico, fundamenta-se em fontes patrísticas, conciliares e sistemáticas. Observa-se que compreender corretamente a identidade de Jesus — plenamente Deus e plenamente homem — é essencial para preservar a fé apostólica e orientar a vida cristã. O estudo analisa também as heresias cristológicas iniciais e as respostas dos concílios ecumênicos, que consolidaram a União Hipostática. Destaca-se que a ortodoxia cristológica está ligada à ortopraxia, pois a vida cristã depende do que se crê sobre Cristo. Assim, a União Hipostática não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade central para a salvação e a prática da fé cristã.

Palavras-chave: Cristologia. Heresias. Ortodoxia. Ortopraxia. União Hipostática.

ABSTRACT: The doctrine of the Hypostatic Union is fundamental to Christology and Christian theology. This article presents its main aspects, addressing its historical formulation in the early centuries, theological foundations, and practical implications. The research, of a theological-bibliographical nature, is based on patristic, conciliar, and systematic sources. It is observed that a correct understanding of Jesus' identity — fully God and fully man — is essential to preserve the apostolic faith and guide Christian life. The study also analyzes early Christological heresies and the responses of the ecumenical councils, which consolidated the

²⁴ Recebido em: 13.02.2026. Aceito em: 10.06.2026.

²⁵ Graduando em Teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia (SALT-UNIAEN), Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste. E-mail: ytailan@gmail.com

Hypostatic Union. It is highlighted that Christological orthodoxy is connected to orthopraxy, as Christian life depends on what is believed about Christ. Thus, the Hypostatic Union is not merely a theological concept but a central truth for salvation and the practice of the Christian faith.

Keywords: Christology. Heresies. Orthodoxy. Orthopraxy. Hypostatic Union.

INTRODUÇÃO

A cristologia é uma das áreas centrais da teologia cristã, e entre os seus temas mais fundamentais está a doutrina da União Hipostática, Segundo Grillmeier (1975) “A união hipostática é o ponto central da cristologia: trata-se da doutrina de que o Verbo eterno de Deus assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus.” Essa doutrina não apenas sustenta o entendimento ortodoxo sobre a pessoa de Cristo, mas também é essencial para a correta compreensão da salvação e da vida cristã. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja reconheceu a necessidade de definir com precisão quem é Jesus Cristo, a fim de preservar a fé apostólica diante das diversas heresias que ameaçavam distorcê-la.

Desta forma os pais da igreja defendiam a plena divindade de Jesus pois só existe salvação em Deus e é impossível haver salvação fora de Deus pois “Se alguém coloca sua esperança em um homem que não é Deus, ele está enganado. E se Jesus não é Deus, então não somos salvos” (Gregório De Nazianzo, *Oração 45*, §22).

A importância da União Hipostática não se limita ao campo da teologia sistemática ou histórica, mas tem profundas implicações para a prática da fé. A forma como se compreende a pessoa de Cristo influencia diretamente a maneira como se vive o discipulado, a adoração e a ética cristã, pois “A ortodoxia e a ortopraxia estão inevitavelmente ligadas: a fé correta conduz à prática correta. Sem a doutrina cristológica adequada, não há cristianismo autêntico” (DEYOUNG, 2025). Como afirmaram diversos concílios da Igreja, não é possível dissociar a ortodoxia da ortopraxia: aquilo que se crê sobre Jesus molda profundamente o modo como se vive diante de Deus e do próximo.

Este artigo tem como objetivo apresentar a doutrina da União Hipostática, contextualizando seu surgimento histórico em resposta às heresias cristológicas dos primeiros séculos, analisando seus fundamentos bíblicos e teológicos e, por fim, destacando suas implicações práticas para a vida cristã. Ao longo do estudo, pretende-se demonstrar que conhecer corretamente quem é Jesus Cristo — verdadeiro Deus e verdadeiro homem — é essencial para experimentar plenamente a salvação e para viver uma fé coerente com os ensinamentos das Escrituras.

DEFINIÇÃO DA UNIÃO HIPOSTÁTICA

A União Hipostática é uma das principais doutrinas do cristianismo e representa uma diferença fundamental em relação a outras religiões. Essa doutrina afirma que Jesus Cristo não é um semideus, como nas mitologias antigas, nem apenas um profeta para os gentios, como defendido por alguns judeus (MAIMÔNIDES, cap. 11, §4) ou pelos muçulmanos, para os quais o Alcorão afirma que Jesus foi apenas um profeta (ALCORÃO, 4:171). Assim, a visão cristã de Jesus Cristo difere significativamente da perspectiva de outras religiões, conforme destaca McGrath:

Para os cristãos, Jesus não é apenas um profeta, nem um mestre espiritual, nem um reformador moral. Ele é o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, plenamente divino e plenamente humano. Esta compreensão distingue radicalmente o Cristianismo das outras religiões, que podem reconhecer em Jesus um mestre ou profeta, mas não o aceitam como Deus (MCGRATH, 2007, p. 69).

Essa definição básica apresenta a União Hipostática como a união das duas naturezas — humana e divina — em Cristo. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem simultaneamente, o que torna essa doutrina teologicamente complexa e difícil de explicar em sua totalidade. A complexidade da União Hipostática frequentemente suscita indagações acerca de sua mecânica, e sua natureza misteriosa é reconhecida como um axioma da fé cristã, que transcende a plena inteligibilidade racional.

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO-DOG MÁTICO DA UNIÃO HIPOSTÁTICA

Ao longo da história do cristianismo, diversos debates teológicos foram travados com hereges, especialmente nos primeiros séculos, quando numerosas heresias surgiram. Foi necessário que os Pais da Igreja adotassem formulações dogmáticas e ortodoxas para preservar a pureza da doutrina cristã (MCCONNELL, 2014, p. 45), graças ao grande número de heresias levantadas nos primeiros séculos da era cristã houve uma espécie de imposição velada para que a igreja se organizasse para se defender dessas doutrinas que tinham muito mais a ver com religiões pagãs do que com o próprio cristianismo como afirma Tertuliano “De onde vêm as heresias e as falsas doutrinas, senão da filosofia pagã? Foi daí que vieram os valentinos, os marcionitas e os que negam a ressurreição. E foi a partir da filosofia estóica, platônica e epicurista que os hereges beberam seus erros e falsificaram a fé” (TERTULIANO, cap. 7).

Diante da diversidade de heresias que surgiram nos primeiros séculos, é importante destacar algumas das principais doutrinas contestadas pela Igreja primitiva. A tabela a seguir resume essas heresias, suas características essenciais e o impacto que tiveram no desenvolvimento da teologia cristã ortodoxa.

Tabela 1: Principais Heresias Cristológicas e Doutrinárias Primitivas

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
Nestorianismo	Defendia a existência de duas pessoas em Jesus: uma divina e outra humana, quase como	Condenado no Concílio de Éfeso (431). A Igreja afirmou a união hipostática: Jesus é uma única pessoa com duas naturezas (divina e

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
	separadas. Negava a unidade da pessoa de Cristo.	humana), e Maria foi declarada <i>Theotokos</i> (Mãe de Deus), contra a posição de Nestório que preferia o título <i>Cristotokos</i> (Mãe de Cristo).

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
Monofisismo	Afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza (divina), a humana teria sido absorvida. Negava as duas naturezas	Condenado no Concílio de Calcedônia (451), que definiu que Jesus possui duas naturezas completas — divina e humana — unidas em uma só pessoa, "sem

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
	completas (divina e humana) em Cristo.	confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação". Essa definição se tornou padrão da ortodoxia cristã.

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcionismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
Pelagianismo	Negava o pecado original e afirmava que o ser humano pode alcançar a salvação	Condenado no Concílio de Cartago (418) e também confirmado pelo Concílio de Éfeso (431). A Igreja, influenciada principalmente por Agostinho, defendeu a doutrina do

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
	apenas por suas próprias forças.	pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação, rejeitando a ideia de salvação apenas pelo esforço humano.

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcianismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
Marcionismo	Rejeitava o Antigo Testamento e via o Deus do AT como um Deus inferior, distinto do Deus do NT. Propunha um	Condenado formalmente no século II. A Igreja respondeu reafirmando a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento e estabeleceu critérios claros para a formação do cânon

Heresia	Descrição	Reação da igreja
Gnosticismo	Doutrina que afirmava a existência de um conhecimento secreto (gnose) necessário para a salvação. Desvalorizava o corpo e a criação material. Negava a plena humanidade de Jesus ou via-o como um ser espiritual apenas.	A Igreja combateu o gnosticismo principalmente por meio dos escritos dos Pais da Igreja, como Irineu de Lyon (<i>Contra as Heresias</i>), Tertuliano e Hipólito. Eles defenderam a criação como obra de Deus, a encarnação real de Cristo e a fé pública (não secreta) como meio de salvação.
Docetismo	Afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter ("parecer" = dokesis). Negava a verdadeira encarnação e sofrimento de Cristo.	Refutado já nas cartas apostólicas (1 João 4:2-3) e pelos Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, que enfatizava que Cristo realmente sofreu e morreu em um corpo humano real. A Igreja afirmou fortemente a verdadeira encarnação de Jesus.
Arianismo	Defendia que o Filho (Jesus) foi criado por Deus Pai e, portanto, não era co-eterno nem consubstancial com Ele. Negava a divindade plena de Cristo.	Condenado oficialmente no Concílio de Niceia (325), que formulou o Credo Niceno, afirmando que o Filho é "gerado, não criado, consubstancial ao Pai" (homoousios). O arianismo continuou sendo combatido nos séculos seguintes, especialmente por Atanásio de Alexandria.
Sabelianismo (Modalismo)	Negava a distinção de pessoas na Trindade. Afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou manifestações diferentes de um único Deus.	Condenado pelos bispos no século III, especialmente por Tertuliano, que formulou os termos técnicos para distinguir as Pessoas da Trindade. Foi rejeitado formalmente nos concílios locais, que afirmaram que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas em uma única essência.
Adopcionismo	Afirmava que Jesus era um homem comum adotado por Deus como Filho no batismo. Negava a preexistência e a divindade plena de Cristo.	Combatido especialmente nos séculos II e III, sendo condenado nos sínodos de Antioquia e mais tarde em outros concílios locais. A Igreja afirmou que Cristo é Filho eterno de Deus, não adotado, e que sua divindade é intrínseca e não adquirida.
	cânon próprio das Escrituras.	bíblico, preservando tanto os livros hebraicos quanto os evangelhos e cartas apostólicas. Irineu, Tertuliano e outros combateram Marcião energicamente.

A partir dos debates levantados por essas heresias, a Igreja percebeu a necessidade de aprofundar e sistematizar sua compreensão sobre a natureza de Cristo. Cada uma dessas controvérsias contribuiu, de maneira direta ou indireta, para o refinamento das formulações doutrinárias que culminaram na definição da União Hipostática.

Os concílios ecumênicos, especialmente os de Nicéia (325) que define o seu credo contra o Arianismo que diz o seguinte:

Cremos em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis.

E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai (ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ); por meio de quem tudo foi feito, tanto no céu como na terra; que, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, se encarnou, se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde virá para julgar vivos e mortos.

E no Espírito Santo (CONCÍLIO DE NICEIA, 325).

99

Éfeso (431) que teve um debate mais direto com as doutrinas defendidas por Pelágio e Nestório e para isso a igreja definiu o seguinte credo: “Se alguém não confessa que Emanuel é Deus em verdade, e que, por isso, a Santa Virgem é *Theotokos* (Mãe de Deus), porque gerou segundo a carne o Verbo de Deus feito carne, seja anátema” (Concílio de Éfeso, 431). E o Concílio da Calcedônia (451) que teve como principal objetivo defender a ortodoxia do Monofisismo, para isso definiu o seguinte credo:

Seguimos, pois, os santos padres e unanimemente ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade e perfeito em humanidade, Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente, consubstancial ao Pai segundo a divindade, e consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade e, nos últimos dias, por nós e pela nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade; um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem

separação; a distinção das naturezas não é de modo algum anulada pela união, mas as propriedades de cada uma são conservadas e se unem numa só pessoa e numa só hipóstase (CONCÍLIO DA CALCEDÔNIA, 451).

Foram determinantes nesse processo, estabelecendo que Jesus Cristo é uma única pessoa, com duas naturezas — divina e humana — unidas de forma indissolúvel, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação.

Portanto, a União Hipostática não surgiu como uma ideia isolada, mas como uma resposta da Igreja à necessidade de proteger a fé apostólica frente às distorções teológicas que surgiam. Este conceito tornou-se fundamental para a cristologia ortodoxa, sustentando que, em Cristo, coexistem plenamente a divindade e a humanidade, de modo que Ele pode ser ao mesmo tempo o mediador perfeito entre Deus e os homens.

Desta forma a igreja primitiva foi blindada dessas e outras heresias futuras, é exatamente isso que muitos pensam, mas na atualidade diversas seitas heréticas vêm se levantando e trazendo ideias muito semelhantes com as que foram levantadas no início da igreja, trazendo diversos problemas para identificarmos o que é e o que não é ortodoxo.

100

THEOTOKOS

Como mencionado anteriormente nos tempos atuais ainda existem diversas pessoas que defendem heresias levantadas nos tempos primitivos, como por exemplo o Nestorianismo que infelizmente é defendida no meio protestante e recebe um ar de ortodoxia como por exemplo um trecho da lição da Escola Bíblica Dominical (EBD) Belém que diz o seguinte: “Sim, Maria é mãe do Jesus humano (Mt 2.11, 13, 14, 20, 21), e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno (Sl 90.2; 93.2; Is 40.28)” (EBD Belém, 2021). E até mesmo no meio acadêmico como por exemplo a afirmação feita por Artemi (2012) que diz o seguinte: “Deus não se originou de um ser humano criado e, por essa razão, a palavra *Christotokos* seria preferida. Em apoio à sua teoria, Nestório disse à sua congregação que Maria deu à luz um mero homem, o veículo da divindade, mas não Deus” (ARTEMI, 2012, p. 4).

Desta forma é perceptível que as falas mencionadas anteriormente se aproximam muito com as de Nestório no século IV da era cristã que diz o seguinte:

Não atribuímos o nascimento daquele que é Deus àquela que é humana, mas confessamos que o templo, no qual Deus habitou, nasceu dela. Por isso, não chamamos a Santa Virgem de *Theotokos*, pois ela não gerou a divindade, mas sim o homem, unido à divindade. É mais correto dizer que ela é *Christotokos* (NESTÓRIO, c. 428 d.C.).

Com isso é possível afirmar que antigas heresias ainda encontram defensores nos tempos atuais e como disse e para defender a ortodoxia é necessário reafirmar o que foi afirmado no concílio de Éfeso (431) "Se alguém ousa dizer que o Emanuel é Deus em verdade, mas que Maria não deve ser chamada de *Theotokos*, e sim *Christotokos*, porque apenas um homem nasceu dela, e não Deus, seja anátema." (CONCÍLIO DE ÉFESO, 431, Cânone I).

É perceptível que muitos protestantes demonstram certa reserva em reafirmar o uso do termo *Theotokos*, por receio de que isso implique uma autorização à veneração de Maria. No entanto, o Papa São João Paulo II esclarece: "A maternidade divina de Maria refere-se só à geração humana do Filho de Deus e não, ao contrário, à sua geração divina. O Filho de Deus foi desde sempre gerado por Deus Pai e é Lhe consubstancial" (PAULO II, 2002). Com isso, compreende-se que o termo *Theotokos* não tem o objetivo de afirmar a divindade de Maria nem fundamentar sua veneração, mas sim reafirmar a doutrina da União Hipostática. Ou seja, Maria gerou Jesus Cristo — o Deus encarnado — em sua plenitude. O Deus-Homem habitou corporalmente em seu ventre, e o título *Theotokos* expressa essa verdade cristológica fundamental: que Aquele a quem ela deu à luz é verdadeiro Deus e verdadeiro homem

A ausência da afirmação correta da doutrina expressa no termo *Theotokos* pode conduzir ao erro cristológico defendido por Nestório e outros hereges, que negavam a plena divindade ou a plena humanidade de Jesus Cristo. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de nomear corretamente e definir com precisão os termos utilizados. A imprecisão terminológica pode levar à adoção de pressupostos equivocados como verdades, reproduzindo, ainda que

inconscientemente, os mesmos erros já combatidos pela Igreja, como o nestorianismo.

Com isso, percebe-se que algumas correntes protestantes, por cautela em relação à veneração mariana, acabam por interpretar equivocadamente o termo *Theotokos*, atribuindo-lhe um sentido que ele não possui. Como já mencionado, o título “Mãe de Deus” não implica que Maria seja divina, nem que deva ser objeto de veneração especial (*hiperdulia*), como na teologia católica. O uso de *Theotokos* está voltado exclusivamente à correta compreensão da natureza da pessoa de Cristo, reafirmando a verdade de que aquele que Maria gerou é Deus encarnado — plenamente Deus e plenamente homem.

FUNDAMENTOS BÍBLICOS E TEOLÓGICOS

A Bíblia, em sua essência, apresenta de forma consistente os fundamentos da doutrina da união hipostática, ainda que o termo não apareça explicitamente no texto sagrado. Diversos trechos do Novo Testamento evidenciam a coexistência plena das naturezas divina e humana em Jesus Cristo. Assim, esta seção tem como objetivo analisar como os autores bíblicos expressaram essa realidade, sem, no entanto, realizar uma análise exegética aprofundada dos textos mencionados.

Dentre os diversos textos do Novo Testamento que abordam a temática, um dos mais claros é o primeiro capítulo de João no primeiro verso “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João, 1:1). Nesse texto a palavra traduzida como Verbo é a palavra grega λόγος (*lógos*). O termo grego *logos*, utilizado por João em seu evangelho, carrega um significado mais amplo do que apenas “Verbo”. Ele pode também ser entendido como discurso, razão, princípio ou pensamento ordenado, o que reforça a profundidade teológica do texto ao identificar Jesus como o Verbo eterno de Deus (HOLMAN, 2025).

Na sequência João deixa muito mais claro de quem ele estava falando no verso 14 para não deixar os seus leitores com dúvida de quem seria o *logos* que ele estava falando “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai” (João, 1:14).

No primeiro verso trabalhado João trabalha a ideia de um *logos* criador, que estava no princípio com Deus remetendo o texto de gênesis

1:1 e o mais importante ele define esse logos como Deus, já no verso 14 ele trabalha a ideia da encarnação do logos pois o Logos se fez carne, não, habita em um homem, mas se tornou carne e habitou entre nós (João, 1:14) desta forma tornando clara a divindade de Jesus Cristo.

Para mais, se faz importante compreender a humanidade de cristo como cristo era humano, nos versos estudados de João é perceptível a plena divindade de cristo, para compreender a humanidade de cristo de forma mais objetiva hebreus deixa mais claro a natureza divino humana de cristo:

Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. [...]

Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo (Hebreus, 2:14,17).

Desta forma os dois textos mostram um Cristo que é divino e humano ao mesmo tempo, no texto de João o logos se fez carne e habitou entre nós e no de Hebreus diz em sua primeira frase afirma que o filho tem participação comum no sangue e na carne. Desta forma, demonstrando a participação de Cristo na humanidade. O teólogo Luke Stamps destaca que, em sua encarnação, o Filho de Deus assumiu uma natureza verdadeiramente humana — com corpo, alma, mente e vontade — sem, em nenhum momento, renunciar à sua divindade, de modo a servir plenamente como representante, substituto e exemplo para a humanidade (STAMPS, 2025).

O texto de Mateus 16:16–19 apresenta um dos momentos teológicos mais significativos do Novo Testamento quanto à identidade de Jesus Cristo. Nesse episódio, o apóstolo Pedro, respondendo à pergunta de Jesus sobre quem Ele era, declara: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Essa confissão representa uma afirmação explícita da divindade de Cristo, reconhecendo-O não apenas como o Messias esperado, mas como Filho do Deus eterno, o que indica Sua natureza divina.

A resposta de Jesus, por sua vez, confirma e aprofunda essa revelação. Ele diz: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha

igreja". O jogo de palavras utilizado por Cristo nesse versículo é fundamental para a compreensão do texto. A palavra grega usada para "Pedro" é *Petros*, que significa "pedra pequena", enquanto a palavra traduzida como "pedra" na sequência é *petra*, que designa uma "rocha" ou "pedra maciça", de maiores proporções. O contraste entre os dois termos sugere que, embora Pedro tivesse um papel importante na liderança da igreja nascente, a fundação da igreja cristã está edificada sobre a verdade revelada por sua confissão — a de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.

Dessa forma, o texto enfatiza tanto a humanidade de Jesus, ao apresentá-lo como uma figura histórica concreta que interage com seus discípulos, quanto a sua divindade, ao reconhecê-lo como o Filho do Deus vivo e fundamento da fé cristã. A declaração de Pedro, portanto, assume um caráter fundacional não apenas para o discipulado apostólico, mas para a cristologia desenvolvida posteriormente pela teologia cristã, especialmente no que diz respeito à doutrina das duas naturezas de Cristo — plenamente Deus e plenamente homem.

Apesar de os textos bíblicos mencionarem a plena humanidade de Cristo e a plena divindade de Cristo, teologicamente essa doutrina é um pouco mais tardia, remontando ao Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., que definiu a união das naturezas de Cristo "sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação" (CONCÍLIO DE CALCEDÔNIA, 451).

A sistematização tardia dessa doutrina não significa que é uma invenção e não está presente nos textos bíblicos, como mencionado a bíblia traz textos com a ideia da união hipostática, porém como mencionado essas sistematização das doutrinas muitas vezes foi necessário para defender a igreja de doutrinas heréticas e a doutrina da união hipostática não é diferente

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS PARA A VIDA CRISTÃ

A doutrina da união hipostática é tremendamente importante para a vida prática do cristão pois Conforme Kevin DeYoung (2025), na Igreja primitiva a ortodoxia (crença correta) foi considerada essencial, pois, sem ela, a ortopraxia (conduta correta) não encontra base sólida; reforçando que todo comportamento cristão se apoia em uma fundamentação doutrinária confiável

A doutrina da União Hipostática tem profundas implicações práticas para a vida cristã. Ela nos ensina sobre a dignidade da humanidade, já que Cristo assumiu nossa natureza. Também nos mostra o amor e a graça de Deus, que se manifestaram em Jesus Cristo. Além disso, a União Hipostática nos oferece um modelo de vida, pois somos chamados a seguir o exemplo de Cristo em sua humildade, obediência e amor.

Com isso, percebe-se a relevância da doutrina da União Hipostática, pois o próprio Cristo declarou: “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João, 17:3). Essa afirmação revela que o conhecimento correto acerca da identidade de Jesus Cristo é essencial para a salvação, implicando diretamente na vida eterna.

Compreender que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem não é apenas uma questão teológica abstrata, mas um aspecto fundamental da fé cristã, pois, segundo o próprio Senhor, a vida eterna consiste em conhecer verdadeiramente tanto o Pai quanto o Filho. Dessa forma, a ortodoxia cristológica — ou seja, a confissão correta sobre quem é Jesus — está inseparavelmente ligada à ortopraxia e ao destino eterno do ser humano. Conhecer a Jesus como Ele realmente é, na plenitude de sua natureza divina e humana, é, portanto, condição indispensável à vida eterna.

De acordo com o autor, embora a tradição ortodoxa enfatize a ‘teose’ — a divinização do crente — essa não é separada da ortodoxia no sentido bíblico, pois a vida cristã autêntica depende de uma base doutrinária sólida. O verdadeiro conhecimento e união com Cristo (ortodoxia) sustentam a participação da vida divina (ortopraxia), confirmando que fé e obra são inseparáveis para a salvação (WORLDVIEW, 2024).

A correta compreensão da natureza de Cristo — plenamente Deus e plenamente homem — molda diretamente a maneira como o cristão se relaciona com Deus e com o próximo. O Cristo encarnado não apenas revelou o Pai, mas também assumiu a condição humana para redimir a humanidade. Dessa forma, a doutrina da União Hipostática não deve ser relegada ao campo das abstrações teológicas, mas aplicada na prática devocional, moral e comunitária da vida cristã.

Com isso a afirmação feita por Boling (2015) “O hypostatic union [união hipostática], embora não esteja no centro da maioria das

preocupações doutrinárias dos crentes, é, no entanto, uma doutrina vital, especialmente em relação ao estudo de Cristo e sua importância para a salvação dentro das Escrituras" se faz bastante pertinente para a vida prática do cristão

Essa doutrina também corrige desvios doutrinários e práticos ainda presentes em certas linhas de pensamento cristão que, ao minimizar uma das naturezas de Cristo, comprometem tanto a adoração verdadeira quanto a ética cristã. Um Cristo apenas humano não poderia salvar; um Cristo apenas divino não poderia representar a humanidade. Assim, a fidelidade à doutrina da união das duas naturezas em uma só pessoa é o que garante o fundamento da redenção e o modelo autêntico de espiritualidade cristã.

Além disso, ao reconhecer que Cristo compartilhou plenamente da condição humana — exceto no pecado —, o cristão é levado a viver com mais compaixão, empatia e esperança. O fato de Jesus ter enfrentado as limitações humanas legitima sua função como Sumo Sacerdote compassivo (Hebreus 4:15), e fortalece a confiança do crente na intercessão eficaz de Cristo diante do Pai. Esse reconhecimento gera consolo, mas também responsabilidade: seguir Aquele que é Deus conosco.

Por isso, o ensino cristológico ortodoxo é fundamental para a formação espiritual saudável. Sem um Cristo plenamente divino, a fé perde seu valor redentor; sem um Cristo plenamente humano, o exemplo se torna inalcançável. Toda pregação, discipulado e prática cristã eficaz deve, portanto, nascer de uma compreensão fiel de quem é Jesus segundo as Escrituras e como definida nos concílios e preservada pela Igreja até hoje reverberando a ideia de Atanásio em uma de suas cartas "O que não foi assumido não foi redimido; mas o que é unido à sua divindade é também salvo" (ATANÁSIO, § 7).

Em suma, a doutrina da União Hipostática nos conduz a uma vida cristã mais sólida, equilibrada e centrada em Cristo. Ela nos chama a uma ortodoxia bem fundamentada e a uma ortopraxia coerente com essa fé. Afinal, como afirmou Jesus, conhecer a Deus e a Cristo é a própria definição da vida eterna (João 17:3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A doutrina da União Hipostática constitui um elemento central e indispensável da fé cristã. Ao afirmar que Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas — divina e humana — a teologia cristã resguarda tanto a realidade da encarnação quanto a eficácia da redenção. Essa doutrina não é resultado de especulação, mas sim da necessidade de salvaguardar a integridade da fé diante de desafios históricos, filosóficos e espirituais que surgiram ao longo dos séculos.

No decorrer deste trabalho, observou-se que a correta compreensão sobre quem é Jesus impacta diretamente a vivência cristã. A separação entre ortodoxia e ortopraxia é artificial e perigosa, pois aquilo que se crê sobre Cristo molda profundamente a maneira como se vive. Uma fé desassociada de uma cristologia sólida tende a esvaziar-se de conteúdo e eficácia espiritual. Por isso, compreender corretamente a identidade de Cristo é fundamental não apenas para manter a coerência doutrinária, mas também para sustentar uma espiritualidade cristã autêntica.

Diante disso, torna-se evidente a necessidade de preservar e ensinar com clareza a doutrina da União Hipostática. Em um tempo marcado por relativismos e simplificações teológicas, reafirmar quem é Jesus Cristo em sua plena divindade e plena humanidade é tarefa essencial da teologia e da missão da Igreja. Trata-se de uma verdade que não pertence apenas ao passado dos concílios, mas que continua sendo um alicerce indispensável para a fé cristã no presente e no futuro.

REFERÊNCIAS

ALCORÃO. **O Alcorão Sagrado**. Tradução de Samir El Hayek. São Paulo: Editora Santuário, 2005. Surata 4, versículo 171.

ARTEMI, Eirini. Cyril of Alexandria's critique of the term Theotokos by Nestorius of Constantinople. *Acta Theologica*, v. 32, n. 2, p. 1–13, 2012. Disponível em: https://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1015-87582012000200001&script=sci_arttext. Acesso em: 4 jun. 2025.

ATANÁSIO DE ALEXANDRIA. Carta a Epicteto. In: PIOLI, Luís (org.). **Patrística**: Textos da Tradição Cristã. São Paulo: Paulus, 2005.

BÍBLIA. Português. ARA. **Bíblia Sagrada**. Tradução de João Ferreira de Almeida. 2. ed. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999.

BOLING, Mike. **The Hypostatic Union**: Its Construct and Importance for the Believer. *Servants of Grace*, 22 dez. 2015. Disponível em:

<https://servantsofgrace.org/the-hypostatic-union-its-construct-and-importance-for-the-believer/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

CONCÍLIO DE CALCEDÔNIA. **Definição Dogmática de Calcedônia (451)**. In: TANNER, Norman P. (ed.). **Decrees of the Ecumenical Councils**. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990. v. 1, p. 84-85.

CONCÍLIO DE ÉFESO. **Cânones e Definições do Concílio de Éfeso (431)**. In: TANNER, Norman P. (ed.). **Decrees of the Ecumenical Councils**. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990. v. 1, p. 43-45.

CONCÍLIO DE NICEIA. **Credo Niceno (325)**. In: TANNER, Norman P. (ed.). **Decrees of the Ecumenical Councils**. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990. v. 1, p. 1-3.

DEYOUNG, Kevin. **Orthodoxy Has Always Been Essential for Orthopraxy**. Crossway, 27 abr. 2025. Disponível em: <https://www.crossway.org/articles/orthodoxy-has-always-been-essential-for-orthopraxy/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

EBD BELÉM. **As naturezas humana e divina de Jesus**. Disponível em: <https://ebdbelem.com.br/licao-07-as-naturezas-humana-e-divina-de-jesus/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

GREGÓRIO DE NAZIANZO. Oração 45: Sobre a Santa Páscoa. In: MATEO-SECO, L.; BASTERO, J. (org.). **Os Padres Capadóci**. São Paulo: Paulus, 2002. p. 377.

GRILLMEIER, Aloys. **Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon (451)**. 2. ed. London: Mowbray, 1975.

HOLMAN BIBLE DICTIONARY. **Entry on “Logos”**. StudyLight, 2025. Disponível em: <https://www.studylight.org/dictionaries/hbd/l/logos.html>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MAIMÔNIDES. **Mishné Torá – Leis dos Reis e Suas Guerras (Hilchot Melachim)**. Tradução e comentários de Moisés Maimônides. Disponível em: https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah%2C_Kings_and_Wars.11.4. Acesso em: 2 jun. 2025.

MCCONNELL, D. J. **The Early Church: Heresies and Defenses**. New York: Fortress Press, 2014.

MCGRATH, Alister E. **Teologia histórica: uma introdução à história do pensamento cristão**. São Paulo: Cultura Cristã, 2007.

NESTÓRIO. Carta a João de Antioquia. In: GRILLMEIER, Aloys. **Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon (451)**. 2. ed. London: Mowbray, 1975.

SÃO JOÃO PAULO II. **São João Paulo II explica por que Maria é a Mãe de Deus**. Disponível em: <https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/dogma/sao-joao-paulo-ii-explica-porque-maria-e-mae-de-deus/>. Acesso em: 4 jun. 2025.

STAMPS, Luke. The Humanity of Christ. In: **The Gospel Coalition**. 2025. Disponível em: <https://www.thegospelcoalition.org/essay/the-humanity-of-christ/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

TERTULIANO. **De praescriptione haereticorum**. In: ROBERTS, Alexander; DONALDSON, James (eds.). **The Ante-Nicene Fathers**. v. 3. Edinburgh: T&T Clark, 1885.

WOODBIDGE, Noel B. Living theologically: towards a theology of Christian practice in terms of the theological triad of orthodoxy, orthopraxy and orthopathy as portrayed in Isaiah 6:1-8: a narrative approach. *HTS Theologese Studies/Theological Studies*, v. 66, n. 2, p. 1–6, 2010.